

UMA PROPOSTA DE FSS SIMPLES E MULTICAMADA PARA APLICAÇÕES EM 5G

G. W. Pereira, A. M. De Oliveira, M. V. S. Cardoso, A. J. R. Serres, R. H. C. Maniçoba

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, 201710666@uesb.edu.br, Brasil

Laboratório Maxwell, IFSP, amanicoba@ifsp.edu.br, Brasil

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, marcusvitor0214@gmail.com, Brasil

Universidade Federal de Campina Grande, alexandreserres@dee.ufcg.edu.br, Brasil

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, rhcmanicoba@uesb.edu.br, Brasil

Resumo - A quinta geração wireless (5G) veio para mudar o meio da telecomunicação, visto que possui uma característica de alta velocidade com baixa latência, trazendo grandes impactos para diversas áreas tecnológica, principalmente as que necessitam de conexão rápida – vide a IoT (*internet of things*, ou internet das coisas). Tendo em vista a expansão da tecnologia 5G, esse artigo propõe uma superfície seletiva de frequência que atuará no espectro de média frequência do 5G – 2.5 a 3.7 GHz.

Palavras-chave: FSS, 5G, Wireless, Internet, Comunicação.

INTRODUÇÃO

As Superfícies Seletivas de Frequência (FSS) são estruturas planares e periódicas, que funcionam como filtros eletromagnéticos utilizados para aplicações sem fio (wireless). Esses filtros podem funcionar de duas maneiras diferentes: *pass-band* e *stop-band*. Como característica principal, o filtro do tipo *pass-band* funciona de maneira em que a estrutura permite que apenas a frequência desejada passe, refletindo todas as frequências mais altas e mais baixas. De maneira complementar, a estrutura *stop-band* reflete a faixa de frequência desejada e permite que tanto as mais altas, quanto as mais baixas consigam passar através da estrutura [1].

A FSS proposta por esse artigo tem como objetivo filtrar a banda média do 5G, que atua em 2.5 a 3.7 GHz e, provavelmente, será a banda mais utilizada pela telefonia móvel [2][3]

DESENVOLVIMENTO

A FSS proposta e desenvolvida computacionalmente é formada pela repetição de quadrados e círculos que se repetem diversas vezes, no caso da estrutura proposta, se repetem 11 vezes. Pode-se visualizar a célula unitária com a geometria do elemento para a FSS proposta na figura 1.

Figura 1. Célula unitária com a geometria do elemento.

A caracterização da estrutura se dá pela junção de 4 estruturas postas em formato 2x2, pode-se observar a geometria base do elemento na figura 2. de forma que o quadrado mais externo possui lado de 20mm e o primeiro círculo possui raio de 9mm, já o segundo quadrado possui lado de 14mm e o círculo um raio de 6mm, as demais repetições são proporcionais a estas.

Figura 2. Geometria base.

A FSS desenvolvida possui periodicidade de 42 mm e o substrato dielétrico utilizado apresenta constante dielétrica de 4.4 e fator de perda dielétrica de 0.02. Além disso, a estrutura foi cascateada com 20mm de ar, técnica que visa aumentar a largura de banda da resposta em frequência para o coeficiente de transmissão – o elemento para a FSS cascateada pode ser vista na figura 3.

Figura 3. Elemento da FSS cascateada ou multicamada.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

As simulações computacionais foram realizadas utilizando o método dos momentos. A estrutura simples resultou em uma banda que vai de 1.7 a 5.5 GHz, apresentando uma largura de banda de 3.8 GHz, como pode-se ver na figura 4. Resultando, dessa maneira, em uma estrutura capaz de filtrar a banda do 5G que abrange a frequência de 2.5 a 3.7 GHz. Além disso, a estrutura apresentou independência de polarização.

Figura 4. Coeficiente de Transmissão - Estrutura Simples

Ao analisar a estrutura cascadeada, observa-se o aumento de 0.5 GHz na largura de banda de filtragem, tendo em vista que a FSS cascadeada apresentou uma faixa de filtragem que vai de 1.4 GHz a 5.7 GHz, como pode ser visto na figura 5.

Figura 5. Coeficiente de Transmissão - Estrutura Cascadeada

REFERÊNCIAS

- [1] ANWAR, R. S.; MAO, L.; NING, H. Frequency selective surfaces: A review. Applied Sciences, v. 8, n. 9, 2018. ISSN 2076-3417. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2076-3417/8/9/1689>
- [2] AL-FALAHY, N.; ALANI, O. Y. Technologies for 5g networks: Challenges and opportunities. IT Professional, v. 19, n. 1, p. 12–20, 2017
- [3] TIKHOMIROV, A.; OMELYANCHUK, E.; SEMENOVA, A. Recommended 5g frequency bands evaluation. In: 2018 Systems of Signals Generating and Processing in the Field of on Board Communications. [S.l.: s.n.], 2018. p. 1–5